

EKOLOGIK XAVFSIZLIK - INSON HAYOT FAOLIYATI DARAJASINING YUKSALISHI BOSH OMILI

N.A. Tursunova

“University of Business and Science” Toshkent filiali

“Aniq va tabiiy fanlar” kafedrasida katta o’qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14915632>

Annotatsiya. Mazkur maqolada respublikadagi ekologik nazorat, YuNEP-Atrof muxit bo’yicha BMTning Dasturi-United Nations Environment Programme (UNEP) maqsadlari, ekologik nazorat jarayonida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar, ekologik nazorat tomonidan olib borilayotgan tashkiliy-huquqiy usullar bayon etilganligi o’z aksini topgan.

Kalit so’zlar: ekologik nazorat, atrof-muhit, BMTning Dasturi, tashkiliy-huquqiy usullar, kuzatish, umumlashtirish, baholash, ruxsatnoma berish, ogohlantirish, javobgarlikka tortish.

Fan - texnikaning rivojlanib borishi albatta, birinchi navbatda xalqlar turmush darajasi yuksalib borishiga xizmat qilmoqda. Biroq tadbirkorlar foyda ketidan quvib, insoniyat salomatligi uchun zarur bo’lgan atrof-muhit muhofazasi masalasiga panja ortidan qaramasliklari lozim.

Xom ashyo resurslarining asosan tog’ yon bag’rlarida joylashganligi sanoat korxonalarini ham ko’proq tog’ hududlarida qurish zaruratini keltirib chiqaradi. Shu sababdan, bunday hududlarda havoning o’z-o’zini tozalash xususiyati ancha chegaralangan. Tog’ vodiy shamollari ifloslangan havoni tog’ etaklari tomon surib ketadi, natijada bu hudud vohalari va shaharlarida ifloslangan havoning turib qolishi seziladi. Bunday holat Tojikistonning Tursunzoda shahrida qurilgan o’sha ulkan alyuminiy zavodining havoga ko’tarilgan chiqindilari Uzun, Sariosiyo va Denov tumanlaridagi aholi yashash punktlarida atrof muhitning 80- yillarida kuchli darajada ifloslanishiga olib kelgan. O’sha vaqtda zavod chiqindilari ta’sirida bu hudud aholisida doimiy bosh aylanishi, bosh og’rig’i, kuchli yalig’lanish, yurakning kuchli urishi, uyqusizlik, teri va ko’zning shilliq pardasi yallig’lanishi, burundan qon ketishi va boshqa turli kasalliklar uchray boshlagan.

Ekologiya nazorati - davlat ekologik siyosatining muhim tarkibiy qismi sifatida tabiat-jamiyat tizimidagi ekologik munosabatlarning barqarorligini ta’minlashda muhim ahamiyatga egadir.

Bugungi kunda dunyoning ko’pgina davlatlari atrof muhitni muhofaza qilish uchun e’tibor berish kerakligini tan oldi. Bunga BMT raxbarligida ish yurituvchi xalkaro tashkilotlarning faoliyati sabab bo’ldi. (YuNESKO xam bunga kiradi), birinchi bo’lib 1972 yil dekabrda tashkil topgan. Atrof muxit bo’yicha BMT Dasturining Bosh Assambleyasi - YuNEP. YuNEP-Atrof muxit bo’yicha BMTning Dasturi-United Nations Environment Programme (UNEP) katnashchilar: BMTga a’zo davlatlar (58 ta davlat — kengash a’zolari xisoblanadi). Maqsadlari:

- biosfera resurslari xakidagi yangi ma’lumotlarni takdim etish;
- maksimal sosial — iqtisodiy foydaga amal qilgan holda umumiy rejalashtirish va rivojlanishni boshqarishga ko’maklashish;
- texnik yordam, ta’lim va kadrlarni tayyorlash uchun ko’shimcha moliyaviy vositalarni jalb etish.

- atrof muhitni boshkarish sohasidagi dasturlarni amalga oshirish;
- yer sathidagi ekosistemalarni saqlash;
- cho'lga aylanish, xosildor erlarni tanazzulga uchrashi, dengiz muxitining ifloslanishi, ob-havoning o'zgarishi, kimyoviy moddalar va xavfli chikindilar bilan kurashish.

Ekologiya nazoratining asosiy maqsadi atrof tabiiy muhit barqarorligini saqlashdan iborat bo'lib, davlat organlari va jamoat tashkilotlari faoliyatini muvofiqlashtirgan holda olib borilishini taqozo etadi.

Hozirgi va kelajak avlodga barqaror atrof tabiiy muhitni ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi "Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida"gi qonunining 29-moddasiga asosan, ekologiya nazoratining asosiy vazifalari sifatida qo'yidagilar belgilangan:

-atrof tabiiy muhit holatini hamda xo'jalik yuritish va boshqa faoliyat ta'siri ostida unda bo'ladigan o'zgarishlarni kuzatib borish;

-atrof tabiiy muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, atrof tabiiy muhitni sog'lomlashtirish, tabiatni muhofaza qilishga doir qonunlar talablari va atrof tabiiy muhit sifatining normativlariga rioya etish borasidagi dasturlar hamda ayrim tadbirlar bajarilishini tekshirish.

Ekologiya nazorati murakkab jarayonni o'z ichiga oladi va turli xil chora-tadbirlar tizimini amalga oshirishni taqozo etadi.

Ekologiya nazorati jarayonida qo'yidagi chora-tadbirlar amalga oshiriladi:

- atrof tabiiy muhitda bo'ladigan o'zgarishlarni kuzatish, axborot jamlanmasini shakllantirish;
- atrof tabiiy muhit holatiga antropogen ta'sirlarni o'rganish;
- ishlab chiqarish va xo'jalik yuritish jarayonining barcha jabhalarida ekologik qonunchilik qoida-talablariga rioya etilishini tekshirish;
- ishlab chiqarish va xo'jalik faoliyatini amalga oshirayotgan yuridik va jismoniy shaxslarning tabiatni muhofaza qilishga qaratilgan profilaktik chora-tadbirlarning belgilangan amalga oshirilishini tekshirish;
- tabiiy resurslardan foydalanish bo'yicha ruxsatnomalar berish;
- ekologik qoida-talablarni buzgan yuridik va jismoniy shaxslarni aniqlash, ogohlantirish, javobgarlikka tortish;
- aholi orasida ekologik qonunchilik qoida-talablarni targ'ib va tashviqot qilish va boshqalar.

Demak, ekologiya nazorati bilan bog'lik murakkab faoliyatini olib borishda ekologiya nazorati sub'ektlari tomonidan qo'yidagi asosiy tashkiliy-huquqiy usullar qo'llaniladi:

1. Kuzatish - atrof tabiiy muhitda bo'ladigan o'zgarishlarni o'rganish va ma'lumotlarni to'plash;
2. Umumlashtirish - atrof tabiiy muhit holatiga zararli va xavfli ta'sirlarni aniqlash, tahlil qilish asosida ma'lumotlarni tasniflash.
3. Baholash - antropogen faoliyat ishlarining zararli, xavfli va noqonuniyligini aniqlash.
4. Ruxsatnoma berish - yuridik va jismoniy shaxslarga er, suv, o'simlik va hayvonot dunyosi, er osti boyliklari va atmosfera havosidan foydalanish uchun lisenziya berish;

5. Ogohlantirish, cheklash va to'xtatish - ekologik xavfli va zararli xo'jalik va boshqa faoliyatni cheklash, vaqtincha to'xtatib qo'yish va bekor qilish;
6. Javobgarlikka tortish - ekologik qoida-talablarni buzgan, yuridik va jismoniy shaxslarga nisbatan ma'muriy-huququqiy javobgarlik choralarini qo'llash.

References:

1. Karimov I. A. "O'zbekiston XX1 asrga intilmoqda". T.: "O'zbekiston". 2000 yil.
2. «Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida» O'zbekiston Respublikasi Qonuni. T. 1992 yil.
3. Abirqulov N., Xojimatov A., Rajabov N., Atrof- muhit muxofazasi, o'quv qo'llanma - T.: Yozuvchilar uyushmasi nashriyoti, 2004 yil.
4. Rafikov A.A., Abirqulov N., Xojimatov A.N. Tabiatdan foydalanish iqtisodiyoti. o'quv qo'llanma - T.: Yozuvchilar uyushmasi nashriyoti, 2004.
5. Rafikov A.A., Abirkulov N., Xojimatov A.N. Tabiatdan foydalanish iqtisodiyoti. o'quv qo'llanma - T.: Yozuvchilar uyushmasi nashriyoti, 2004.

